

DOI:

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО – ОСВІТНІЙ ВИМІР

Ковальова І. І., канд. політ. наук, доцент

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

О. Тоффлер увів до наукового обігу теорію трьох революцій, згідно з якою людство пережило вже аграрну й індустріальну революції та переступило поріг інформаційної революції.

У результаті інформаційної революції підвищується роль і значущість інформаційної сфери, вона з розряду допоміжних переходить до розряду визначальних у життєдіяльності суспільства. У сучасному світі значущість інформації і наукових знань у розвитку людини й суспільства швидко зростає. Інформаційна революція кардинальним чином змінює суспільну свідомість і породжує нові форми інформаційної взаємодії людей.

У 2000 році лідери країн Великої Вісімки прийняли Окінавську хартію глобального інформаційного суспільства, у якій відзначено, що інформаційно-комунікаційні технології є одним з найбільш важливих чинників, що впливають на формування суспільства в 21-му столітті.

У 2003 р. уперше в історії людства лідери 150 країн світу зібралися в Женеві на Всесвітній саміт для обговорення глобального завдання нового тисячоліття – побудова інформаційного суспільства і прийняли перші концептуальні міжнародні документи – "Декларація принципів" і "План дій".

У Декларації Хартія проголосила ліберальну парадигму розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій і інформаційного суспільства. З позицій лібералізму, прогрес суспільства можливий тільки при затвердженні діалогової моделі комунікації, комунікація як діалог сприяє зародженню та розвитку цивілізованих форм існування соціуму й забезпечує творче ставлення до збереження демократичного політичного порядку.

У "Плані дій" відмічено аспекти, які можна проєктувати на освіту. Електронне навчання повинне забезпечувати повсюдну доступність освіти незалежно від місця проживання й матеріального забезпечення людини, яка навчається.

Не можна зводити поняття інформаційного суспільства тільки до технічної сторони, розвитку певних технологій. Воно характеризується, передусім, якісно новим місцем інформації в житті суспільства. У суспільстві складаються нові форми масової комунікації, соціального спілкування, способу життя. Стратегія розвитку інформаційного суспільства повинна супроводжуватися розвитком людських ресурсів, можливості яких відповідали б вимогам інформаційного століття. Сьогодні надто важливими є швидкість передачі й опанування знань, що неможливо без розвитку технологій електронної освіти.

У сучасному інформаційному суспільстві формується нова парадигма освіти, яка базується на принципах демократизації, комп'ютеризації та гуманітаризації, креативності навчання, упровадження системи безперервної освіти. У межах тез слід представити деякі характеристики вище зазначених принципів.

Принцип демократизації. В Окінавській декларації зроблено заяву про загальне прагнення й рішучість побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток людства інформаційне суспільство. У такому суспільстві кожна людина має можливість створювати інформацію та знання, користуватися й обмінюватися ними з тим, щоб забезпечити окремим особам, громадам і народам умови для максимально повної реалізації свого потенціалу. Такий підхід повинен сприяти стійкому розвитку й підвищенню якості життя на основі завдань і принципів Статуту ООН, при дотриманні в повному обсязі принципів Загальної декларації прав людини. Інформаційне суспільство характеризується доступністю інформації для громадян, тобто має бути інформаційне відкритим. Розвиток інформаційного суспільства неможливий без розвитку людських ресурсів, повнішого використання інтелектуального ресурсу всіх людей.

Принцип комп'ютеризації і гуманітаризації. У Хартії акцентується, що особливо важливим залишається питання подолання електронно-цифрового розриву всередині країн і за їх межами. Кожна людина повинна мати можливість доступу до інформаційних і комунікаційних мереж. Необхідно сприяти встановленню сприятливих ринкових умов для надання послуг у галузі комунікацій, у тому числі доступу через установи, відкриті для широких мас населення. Слід приділяти особливу увагу потребам і можливостям людей з обмеженою працездатністю, літніх громадян для полегшення їм доступу до інформаційних ресурсів.

У розвинених країнах інформаційне суспільство розуміється як гуманітарна категорія, яка описує якісні громадські трансформації. Акценти зміщуються з виробничої в невиробничу сферу, констатується факт зміни характеру інформаційних потоків, групової і індивідуальної ідентичності.

Провідною ідеєю, що визначає гуманітарний характер освіти, є перетворення людини, яка навчається, переважно з об'єкта на суб'єкт освітніх стосунків, поведінки й діяльності, що виникають в освітньому процесі. Важливо, що суб'єкт не щось пасивне, що тільки сприймає дію ззовні й переробляє її певним чином, а носій активності. Суб'єкт – це індивідуальність, що самостверджується, ідеться про двосторонній процес, де генератор і одержувач інформації мають активні ролі, що формують справжню комунікацію. Основне значення комунікації полягає в обміні інформацією (обміні, а не просто передачі). Спілкування має на увазі обмін не лише інформацією, але й емоційним ставленням до неї. Реальна комунікація – це завжди прагнення до спілкування. Наприклад, студент

перестає бути об'єктом педагогічної дії і стає повноправним суб'єктом спілкування.

Формуючи здатність до комунікації та інноваційної діяльності, прагнення до самореалізації, освіта є універсальним громадським ресурсом. Гуманітаризація та гуманізація освіти, науки є найважливішою тенденцією духовного розвитку суспільства.

Креативність навчання. Великі зміни очікуються у сфері освіти, яка стане значною мірою індивідуальною, різко зменшиться необхідний час присутності людей в навчальних закладах. Це вимагає радикальної перебудови виробничого й навчального процесів, значного підвищення культури та свідомості людей, а також вироблення нового контрольно-оцінювального апарату. Неминучими є реальність, вільний вибір програми навчання. Людині, яка навчається, потрібно вміти аналізувати й фільтрувати інформацію, отриману за допомогою «всесвітньої павутини», критично її оцінювати й надавати перевагу інформації, розміщеній на офіційних сайтах. Головним чинником креативного навчання є ініціативність. Сучасне інформаційне суспільство відкриває широкі можливості для самореалізації особи.

Система масової інформаційної освіти – це системотворчий чинник, спрямований на соціально-освітню адаптацію та забезпечення інформаційно-психологічної стійкості людини в процесі переходу до інформаційного суспільства.

Принцип безперервності освіти. Через зміну структури економіки й відповідних змін у сфері зайнятості виникає необхідність в перепідготовці великих мас населення. Упродовж активного життя людина в інформаційному суспільстві вимушена буде кілька разів змінювати професію. Підвищуються вимоги до інтелектуальних і творчих здібностей людини, до її психофізичних характеристик. У таких умовах неминуче виникає необхідність істотної модернізації всієї системи освіти й переходу до стандарту "навчання впродовж усього життя". ЄС і окремі країни Європи зобов'язуються надати всім своїм громадянам можливість опанувати й отримати навички роботи з інформаційними технологіями шляхом освітньої підготовки впродовж усього життя. Таким чином, освіта охоплює всі стадії життєвого циклу людини, що забезпечує постійне оновлення й поповнення необхідних навичок і знань.

Для України ця європейська практика є зразком і моделлю державної політики, загальної соціальної практики, спрямованої на розвиток інформаційних технологій і становлення інформаційного суспільства.